

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ КАК ЗАЛОГ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

Шокирова И.А.

старший преподаватель кафедры электроники

ХГУ имени Б.Гафурова

Аннотация. В статье раскрываются особенности лабораторных занятий, как одной из организационных форм обучения и способы выполнения лабораторных заданий.

Ключевые слова: лаборатория, экспериментальное исследование, полупроводниковые приборы, вольт - амперная характеристика.

Одним из важных видов занятий при подготовке студентов технических специальностей являются лабораторные работы. Эти занятия позволяют студентам приобрести не только теоретические знания в определенной области, но и выработать навыки работы с реальными приборами и устройствами.

Термин «Лаборатория» (лат. labor труд, работа, трудность) связан с применением умственных и физических усилий для разрешения возникающих научных и жизненных задач.

Лабораторное занятие – один из видов самостоятельной работы студентов, интегрирующий теоретические знания, умения и навыки студентов в едином процессе деятельности учебно-исследовательского характера. Лабораторные занятия в высшей школе предназначены для углубленного изучения теоретических вопросов изучаемой дисциплины и овладения современными экспериментальными методами науки.

Целью лабораторных работ по дисциплине «Электротехника и электроника» является экспериментальное изучение наиболее характерных законов и явлений, расширение и углубление знаний, умений и навыков по

основным вопросам теории и практики. Лабораторные работы помогают применить теоретические знания в области электротехники и электроники, в практической деятельности знакомят студентов с приборами защиты, автоматике, электрическими машинами и аппаратами, а также с методами проведения экспериментов и обработки их результатов. Непосредственное участие в экспериментах вырабатывает у обучающихся практические навыки проведения опытов и обработке их результатов. По полученным результатам лабораторного исследования студенты учатся оценивать свойства электрических цепей и машин.

Задачи лабораторной работы:

- экспериментальное исследование положений лекционного курса, усвоения количественных и качественных зависимостей теоретической части курса;
- экспериментальное исследование устройств, приборов, систем; изучение внутренних принципов действия изучаемых объектов (техника, связь, энергетика и т.п.);
- изучение контрольно-измерительного, технологического и иного оборудования;
- получение навыков использования типового контрольно-измерительного оборудования в изучаемой отрасли.

Выполнение лабораторных работ сопровождается записью получаемых данных и графическими изображениями изучаемых явлений и процессов в форме отчета о проведенном эксперименте [2,стр.4].

В лабораторных аудиториях факультета физики и техники ГОУ «Ходжентского государственного университета имени Б.Гафурова» выставлены инструкции лабораторных работ с подробным описанием проведения лабораторного эксперимента и необходимыми теоретическими данными, которые потребуются для выполнения работы.

При коллективной работе возникает проблема места преподавателя в учебном процессе. В ходе проведения лабораторных работ используется

несколько вариантов участия преподавателя в коллективной учебной деятельности. Преподаватель не вмешивается в ход выполнения лабораторной работы, а следит за дисциплиной и соблюдением правил техники безопасности. Студенты обращаются к преподавателю, если возникают трудности. Такой вариант участия преподавателя применяется при выполнении эксперимента, аналогичного эксперименту, проведенному с преподавателем.

Рис.1. Стенде XK-MSDZ1 для выполнения лабораторных работ «Электротехника и электроника»

К проведению лабораторно-практических занятий допускаются студенты, ознакомленные с данными методическими указаниями и проинструктированные преподавателем по технике безопасности обращения с приборами и компьютерами, используемыми в ходе занятий.

Например, при проведении лабораторной работы по теме «Исследование полупроводникового диода», исследуются вольт-амперные и частотные характеристики работы полупроводниковых диодов и стабилитронов, а также общие принципы их использования в электронных цепях. В результате проведения работы студенты должны знать основные параметры выпрямительных диодов и стабилитронов, уметь рассчитывать элементы схемы параметрического

стабилизатора, приобрести навыки экспериментального исследования полупроводниковых диодов.

В ходе выполнения лабораторных работ студенты должны:

- научиться читать схемы наиболее распространенных электронных устройств, различать условные обозначения основных полупроводниковых приборов;
- ознакомиться с устройством и внешним видом полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и важнейших измерительных электронных устройств;
- научиться определять экспериментально характеристики полупроводниковых приборов, работать с электронными измерительными приборами, осциллографом, генератором и некоторыми другими устройствами;
- получить представление о возможностях использования полупроводниковых приборов и устройств при решении определенных практических задач.

Перед началом выполнения каждого пункта рабочего задания необходимо выбрать нужный для данного эксперимента прибор и соответствующие пределы измерения. Результаты измерений необходимо заносить в заготовленные заранее таблицы. После снятия показания приборов, относящихся к данной серии измерений (выполнение определенного пункта задания), необходимо построить график соответствующих кривых ВАХ полупроводниковых диодов [3, стр.7].

Конечной целью лабораторных работ является овладение техникой эксперимента, умение решать практические задачи путем постановки опыта. Творческий подход преподавателя к планированию, организации и проведению лабораторного занятия - залог формирования у студентов профессиональных компетенций.

На лабораторных занятиях студенты осваивают конкретные методы изучения дисциплины, обучаются экспериментальным способам анализа действительности, умению работать с приборами и современным

оборудованием. Лабораторные занятия дают наглядное представление об изучаемых явлениях и процессах; студенты осваивают постановку и ведение эксперимента, учатся умению наблюдать, оценивать полученные результаты, делать выводы и обобщения.

Список использованной литературы.

1. Бородянка В.Н. Электроника. Лабораторные работы: Методические указания к проведению лабораторных работ. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009.– 64с.
2. Интерактивные методы обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Информационно-аналитический обзор [Электронный ресурс] // Академия ФСИН России. URL: http://apu-fsin.ru/service/omumr/material_int_form.html (дата обращения: 20.03.2017).
3. Шевченко Н. Ю. ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. РУКОВОДСТВО К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ: Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. – 52 с.